

ЭОЖ 372.851

ЖОО-ДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ИНДУКЦИЯ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

МЫНЖАСАРОВА МАРЖАНГУЛ ЖАНГАЗИНОВНА

П.Ф.К.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада индуктивтік және дедуктивтік әдістер туралы түсінік берілген. Математикада кездесетін тұжырымдарды дәлелдеуде кеңінен қолданылатын және дәлелдеу әдістерінің ішіндегі маңыздыларының бірі болып табылатын математикалық индукция әдісі туралы айтылған. Оның құрылымындағы негізгі теориялық бөлім қысқаша баяндалған: индукция базасы, индукция болжамы, индукция қадамы. Жоғары оқу орнында оқытылатын математикалық пәндерді меңгеруде кездесетін теоремаларды, леммаларды, қасиеттерді дәлелдеуде математикалық индукция жиі қолданылатын тиімді әдіс екені көрсетілген. Мақалада математикалық индукция принципі тұжырымдалған. Білім алушылар үшін математикалық индукция әдісін қолдануда басшылыққа алынатын алгоритм ұсынылған. Алгебра және сандар теориясы, математикалық талдау пәндерінен мысалдар келтіру арқылы математикалық индукция әдісі қолданысының кең екендігіне көз жеткізілген.*

***Түйін сөздер:** индукция, математикалық индукция әдісі, математикалық индукция принципі, матрица, бөлінгіштік, n-ші ретті туынды*

Кіріспе

Құбылыстарға заңдылық орнату үшін сол құбылыстарды бірнеше рет бақылау негізінде болжам жасаудан басқа жол жоқ. Зерттеуші әрқашан саны шектеулі болатын бақылауларды жасау негізінде берілген түрдегі құбылыстарға заңдылық орнатуға тырысады. Мұны болжам немесе гипотеза деп тұжырымдап, берілген түрдегі құбылыстардың барлығы үшін оның дұрыс немесе дұрыс еместігін келесі тәжірибелерде тексереді. Эксперименттік ғылымда индуктивтік қорытындының рөлі өте жоғары. Олар кейін дедукция жолымен ой қорытуға қажетті қосымшаларды береді.

Зерттеушіні жекеден жалпыға әкелетін ғылыми зерттеудің әдісі индукция деп аталады. Бұл латын сөзінің аудармасы бағыттау дегенді білдіреді. Заңдылық орнатуға негіз болған кейбір құбылыстарды бақылау бізді бұдан да кең ауқымдағы құбылыстарға орындалатын заңдылықтың бар болуы туралы ойға әкеледі. Индуктивтік әдіс өзінің қорытындысымен математикалық ақиқаттылықта бар сенімділікті бере алмайды. Математикалық ақиқаттылыққа сенімділікті дедукция немесе дедуктивтік әдіс деп аталатын индуктивтік әдіспен бірге қолданылатын басқа әдіс береді. Латын сөзі дедукция қорыту дегенді білдіреді. Біз дедуктивтік әдісті қолдана отырып жалпы тұжырымнан жекеге келеміз. Егер жалпы жағдай дәлелденсе немесе ақиқаттылыққа қабылданса, онда осы жалпыға енетін әрбір жеке жағдайлар да ақиқат болып табылады [1].

Дедукция және индукция – бұл осыған дейін алынған білім негізінде жаңа білім алу үдерісінде маңызды рөл атқаратын ой қорытудың негізгі түрлері. Бірақ ойлаудың бұл формаларын танымның ерекше әдістері, тәсілдері ретінде де қарастыру қабылданған. Математикалық индукция принципі математикалық сенімді қорытындыға әкелетін индуктивтік зерттеудің жалғыз әдісі.

Мектепте математиканы оқытуда математикалық индукция әдісін қолдануды зерттеген ғалымдар ретінде И.С.Соминский, И.Я.Депман, А.Шень, Н.Я.Виленкин, т.б. атауға болады. Ал жоғары математика курсына математикалық индукция әдісін оқытуға П.В.Зиновьев, А.В.Леонтьев, т.б. ғалымдардың еңбектері арналған.

Зерттеу нәтижесі

Математикалық индукция әдісі математиканың әртүрлі салаларында (арифметика, алгебра және сандар теориясы, математикалық талдау, геометрия және т.б.) қолданыс тапқан. Формулаларды, теңсіздіктерді, теоремаларды дәлелдеу үшін және жалпы алғанда, $n \in N$ тәуелді $n \geq n_0$ барлық мәндері үшін кейбір тұжырымның ақиқатын дәлелдеу үшін қолданылады.

Тұжырым тұтастай алғанда бірқатар жеке жағдайларда ақиқат және сонымен қатар жалпы жағдайда жалған болуы мүмкін.

1-мысал. П.Ферма XVII ғасырда $2^{2^n} + 1$ түріндегі барлық сандар - жай сан болады деп болжады. Себебі $n = 1, 2, 3, 4$ болған жағдайларда $2^{2^1} + 1 = 5$, $2^{2^2} + 1 = 17$, $2^{2^3} + 1 = 257$, $2^{2^4} + 1 = 65537$ болады. Бірақ Л.Эйлер XVIII ғасырда $2^{2^5} + 1 = 4294967297$ саны 641-ге бөлінетінін анықтады.

2-мысал. Г.В.Лейбниц XVII ғасырда $n^3 - n$ саны 3-ке бөлінетінін, $n^5 - n$ саны 5-ке бөлінетінін, $n^7 - n$ саны 7-ге бөлінетінін тексергеннен кейін, егер k - тақ сан болса, онда $n^k - n$ саны k -ға бөлінеді деген қорытынды жасады. Бірақ өзі кейін $n^9 - n$ саны 9-ға бөлінбейтінін байқады.

Жалпы жағдайда келесі теорема орындалады:

Теорема: Егер p - жай сан болса, онда $n^p - n$ түріндегі сан p -ға бөлінеді.

Математикалық индукция әдісі жалпы заңды іздеуде пайда болған гипотезаларды тексеруге, жалған гипотезаларды алып тастауға және ақиқат гипотезаларды тұжырымдауға мүмкіндік береді.

$n \in N$ тәуелді $n \geq n_0$ барлық мәндері үшін кейбір тұжырымның ақиқатын дәлелдеу үшін келесі теорема қолданылады.

Теорема (математикалық индукция принципі). Егер келесі екі шарт орындалса, онда барлық n үшін $A(n)$ тұжырымы ақиқат болып табылады:

1. $A(1)$ тұжырымы ақиқат ("индукция базисі").

2. Кез-келген k натурал сан үшін $A(1), A(2), \dots, A(k)$ тұжырымдарының ақиқат деген болжамынан, $A(k+1)$ тұжырымы да ақиқат ("индуктивті ауысу").

$A(1), A(2), \dots, A(k)$ тұжырымдары ақиқат деген болжам "индукциялық болжам" деп аталады.

Жоғары оқу орнында алгебра және сандар теориясы, математикалық талдау, аналитикалық геометрия және т.б. пәндерді оқу барысында көптеген теоремаларды, леммаларды, қасиеттерді математикалық индукция әдісімен дәлелдеу қарастырылады. Оқытушы кейбір тұжырымдардың дәлелдеуін келтірмей, білім алушыларға өзбетімен математикалық индукция әдісімен дәлелдеп келуді ұсынады. Егер білім алушы бұл әдістің негізгі идеясын түсініп алса, онда ешқандай қиындықсыз талап етілген дәлелдеулерді өзбетімен орындай алады. Алгебра және сандар теориясы пәнін оқу барысында кездесетін келесі мысалдарды математикалық индукция әдісімен дәлелдейік.

1-мысал.

$A^n, n \in N$ үшін формула тап және оны математикалық индукция әдісімен негізде [2].

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Дәлелдеуі:

$$A^1 = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^1 \cdot 2 & 2^1 \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^2 \cdot 2 & 2^2 \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^3 \cdot 2 & 2^3 \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ және т.с.с.}$$

Осыдан $A^n = \begin{pmatrix} 2^n \cdot 2 & 2^n \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ деген қорытынды жасаймыз.

Математикалық индукция әдісімен бұл формуланың дұрыс екенін дәлелдейік.
 $n=1, 2, 3, 4$ үшін тексерілді.

$$n=k \quad A^k = \begin{pmatrix} 2^k \cdot 2 & 2^k \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ мұндағы } 1 \leq k \leq n$$

$n=k+1$ үшін формуланың дұрыс болатынын дәлелдейік.

$$A^{k+1} = A^k \cdot A = \begin{pmatrix} 2^k \cdot 2 & 2^k \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{k+1} \cdot 2 & 2^{k+1} \cdot 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Математикалық индукция әдісімен барлық n натурал сандар үшін формула дұрыс.
2-мысал.

$A^n, n \in N$ үшін формула тап және оны математикалық индукция әдісімен негізде.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Дәлелдеуі:

$$A^1 = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2^2 & 0 \\ 0 & 0 & 3^2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^3 & 0 & 0 \\ 0 & 2^3 & 0 \\ 0 & 0 & 3^3 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^4 & 0 & 0 \\ 0 & 2^4 & 0 \\ 0 & 0 & 3^4 \end{pmatrix}$$

Осыдан $A^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$ деген қорытынды жасаймыз.

Математикалық индукция әдісімен бұл формуланың дұрыс екенін дәлелдейік.
 $n = 1, 2, 3, 4$ үшін тексерілді.

$$n = k \quad A^k = \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 3^k \end{pmatrix} \text{ мұндағы } 1 \leq k \leq n$$

$n = k + 1$ үшін формуланың дұрыс болатынын дәлелдейік.

$$A^{k+1} = A^k \cdot A = \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 3^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^{k+1} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{k+1} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{k+1} \end{pmatrix}$$

Математикалық индукция әдісімен барлық n натурал сан үшін формула дұрыс.

Бөлінгіштік туралы тұжырымды дәлелеуде математикалық индукция әдісін қолданайық.

3-мысал. $n^3 + 3n^2 + 5n + 3$ өрнегінің 3-ке бөлінетінін дәлелде [3].

Дәлелдеуі:

1-қадам. $n = 1$ натурал саны үшін тұжырымының ақиқаттығын тексерейік.

$$1^3 + 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + 3 = 1 + 3 + 5 + 3 = 12$$

12 саны 3-ке бөлінеді. Тұжырым дұрыс.

2-қадам. Бастапқы тұжырым қандай да бір $n = k$ натурал саны үшін орындалсын, яғни ақиқат болсын.

$$k^3 + 3k^2 + 5k + 3 \text{ өрнегі 3-ке бөлінеді.} \quad (1)$$

3-қадам. Егер (1) тұжырым ақиқат болса, онда $n = k + 1$ натурал саны үшін де ақиқат болатыны дәлелдейік. Яғни

$$(k + 1)^3 + 3(k + 1)^2 + 5(k + 1) + 3 \text{ өрнегі 3-ке бөлінетінін көрсету қажет.} \quad (2)$$

(2) өрнекті қарастырайық:

$$(k + 1)^3 + 3(k + 1)^2 + 5(k + 1) + 3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 3k^2 + 6k + 3 + 5k + 5 + 3 =$$

$$k^3 + 6k^2 + 14k + 12 = k^3 + 3k^2 + 3k^2 + 5k + 9k + 3 + 9 = (k^3 + 3k^2 + 5k + 3) +$$

$$(3k^2 + 9k + 9) = (k^3 + 3k^2 + 5k + 3) + 3(k^2 + 3k + 3)$$

Соңғы өрнектегі бірінші қосылғыш (1) өрнекке сәйкес 3-ке бөлінеді, ал екінші өрнектің 3-ке бөлінетіні айқын көрініп тұр. Біз математикалық индукция әдісімен бастапқы тұжырымды дәлелдедік. Ол кез келген n натурал сан үшін дұрыс.

Математикалық талдау пәнін оқыту барысында кездесетін берілген қандай да бір функцияның n -ші ретті туындысын табуды математикалық индукция әдісімен дәлелдеуге мысал қарастырайық. n -ші ретті туынды индуктивті түрде табылады: алдымен бірінші ретті туынды, одан кейін екінші ретті, үшінші ретті және келесі туындылары алынады, бұл үдеріс қандай бір заңдылық анықталғанға дейін жалғасады. Заңдылық анықталғаннан кейін n -ші ретті туындысы жазылады. Бірақ анықталған заңдылықты дәлелдеу қажет, сол үшін математикалық индукция әдісі қолданылады.

4-мысал.

$y = \cos x$ функциясының n -ші ретті туындысы

$$y^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \quad (3)$$

формуласымен өрнектелетінін дәлелде [4].

Дәлелдеуі:

Берілген формуланы дәлелдемес бұрын екі анықтаманы есімізге түсірейік.

Анықтама-1. $y = f(x)$ функциясы $x_0 \in R$ нүктесінің кейбір аймақтарында анықталған және x - осы аймақтың еркін нүктесі болсын. Егер $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ бар болса, онда ол

$f(x)$ функциясының x_0 нүктесіндегі туындысы деп аталады және $f'(x)$ деп белгіленеді.

Анықтама-2. (a, b) интервалында анықталған $f(x)$ функциясының $x \in (a, b)$ әрбір нүктесінде $f'(x)$ туындысы бар және $x_0 \in (a, b)$ болсын. Егер $x = x_0$ болғанда $f'(x)$ туындысында $f(x)$ функциясының туындысы бар болса, онда ол екінші туынды деп аталады және $f''(x_0)$ деп белгіленеді. Осыған ұқсас, $n > 1$ үшін кез келген ретті $y^{(n)}$ туынды анықталады: егер $(n-1)$ ретті $y^{(n-1)}$ туындысы бар болса, онда анықтама бойынша $y^{(n)} = [y^{(n-1)}]'$.

Енді 4-мысалдың дәлелдеуіне көшейік.

Дәлелдеуі:

1-қадам. (3) тұжырымның $n = 1$ үшін ақиқаттығын тексерейік.

$$n = 1 \quad y^{(1)} = \cos\left(x + 1 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \left| \text{келтіру формуласы бойынша} \right| = -\sin x$$

(3) тұжырым дұрыс.

2-қадам. Бастапқы тұжырым қандай да бір $n = k$ натурал саны үшін орындалсын, яғни ақиқат болсын.

$$n = k \quad y^{(k)} = \cos\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$3\text{-қадам. } n = k + 1 \quad y^{(k+1)} = \cos\left(x + (k + 1) \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y^{(k+1)} = \left| 2\text{-анықтама бойынша} \right| = \left(y^{(k)} \right)' = \left| \text{формула бойынша} \right| = \left(\sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right) \right)' = \cos\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$k \cdot \frac{\pi}{2} = \left| \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + (k + 1) \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

Қорытынды

Математикалық әдістерді, оның ішінде математикалық индукция әдісін зерттеу математикалық білім беру жүйесінде шешуші рөл атқарады: бір жағынан, білім алушының зияткерлік дамуына айтарлықтай әсер етеді; екінші жағынан математиканы әртүрлі салаларда қолдануға дайындықты қамтамасыз етеді. "Математикалық индукция принципін" зерттеу математикалық білім беру жүйесінің практикалық сұрауларына негізделген және тұлғаның қалыптасуына, оның қазіргі және болашақтағы өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал етеді. Математикалық индукция әдісі математикалық материалды меңгеруде тиімділік пен беріктілікті арттыра отырып есептердің бүтін бір тобын шешудің жалпы тәсілі ретінде әрекет етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Делман И.Я. Метод математической индукции: пособие для учителей / И.Я.Делман. – Л: Гос. учебно-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1957.
2. Кузьмичёв, А.И. Линейная алгебра–1: задачник-практикум для студентов 1-го курса математического факультета/ А.И.Кузьмичёв. – Новосибирск: Изд. ГОУ ВПО НГПУ, 2009. – 118 с.
3. Зиновьев П.В. Метод математической индукции: для студентов, обучающихся по группам направлений подготовки «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»: учебно-методическое пособие / Инженерная школа ДВФУ. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2019. – 22 с.
4. Пономаренко В.Н. Сборник задач по математическому анализу: учеб. пособие / В.Н. Пономаренко. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2010. – 132 с.